

BIODIVERSITY CONSERVATION

Sistem yang dirancang untuk memonitor keadaan atau kegiatan flora dan fauna serta tempat konservasi.

Pusat Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi - ITB

2023

Disusun oleh :

Ary Setijadi Prihatmanto (Institut Teknologi Bandung)

Agus Sukoco (Universitas Bandar Lampung)

Dr. Rahadian Yusuf (Institut Teknologi Bandung)

Dr. Reza Darmakusuma (Institut Teknologi Bandung)

Vitradisa Pratama (Universitas Mayasari Bakti)

Dr. Agus Budiyo (Institut Teknologi Bandung)

DAFTAR ISI

04 SMART SYSTEM PPTIK ITB

05 BIODIVERSITY CONSERVATION

Sistem jagat : Camera trap & wireless data collection **07**

Sistem kelautan terpadu **09**

BIG-DATA

Smart System saat ini merupakan integrasi dari empat teknologi saat ini, yaitu : **IoT & Robotics, Human-Content Interaction, Modeling, Simulation & Artificial Intelligence** yang di wujudkan dalam platfrom Big Data

Smart System akan terdiri atas bagian yang sifatnya fisik / perangkat keras, bagian yang sifatnya virtual / cybernetics dan bagian yang menyambungkan antara bagian fisik dan bagian cyber sehingga disebut **Cyber-Physical System**

Dari sudut pandang kesatuan keberadaan produk yang terintegrasi dengan layanan yang di berikan, Smart System juga disebut **Product-Service System**

SMART SYSTEM PPTIK ITB

BIODIVERSITY CONSERVATION

Konservasi keanekaragaman hayati merupakan upaya penting dalam menjaga ekosistem yang seimbang dan melindungi beragam spesies flora dan fauna agar tetap lestari dan terjaga keberadaannya.

Melalui konservasi keanekaragaman hayati, kita dapat mempertahankan kehidupan liar yang unik dan memastikan bahwa setiap spesies memiliki habitat yang memadai untuk bertahan hidup.

Pemanfaatan teknologi IoT dalam konservasi keanekaragaman hayati memungkinkan pemantauan dan pengumpulan data secara real-time tentang populasi spesies, kualitas lingkungan, dan perubahan ekosistem, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih efektif dalam upaya konservasi.

Melalui penggunaan sensor dan perangkat terhubung, sistem IoT dapat memberikan informasi tentang pola pergerakan satwa liar, mendeteksi perubahan suhu dan kelembaban yang berdampak pada ekosistem, serta memonitor kondisi lingkungan yang dapat mempengaruhi kehidupan flora dan fauna.

SISTEM JAGAT : CAMERA TRAP & WIRELESS DATA COLLECTION

Camera trap pendeteksi pergerakan satwa menggunakan teknologi sensor yang mengidentifikasi gerakan satwa liar sebagai pemicu untuk mengaktifkan kamera dan merekam aktivitas mereka secara otomatis.

Teknologi pendeteksi pergerakan pada camera trap memungkinkan penangkapan gambar yang tepat waktu dan akurat saat satwa melintas di depan kamera, memberikan data yang berharga untuk penelitian dan pemahaman tentang kehidupan satwa liar.

Keunggulan camera trap pendeteksi pergerakan satwa adalah kemampuannya untuk secara otomatis merekam momen-momen langka dan sulit teramati, seperti interaksi antar-satwa atau perilaku yang jarang terjadi.

Wireless data collection memungkinkan pengumpulan data yang akurat dan real-time tentang keanekaragaman hayati, termasuk informasi tentang populasi spesies, habitat, dan perubahan ekosistem yang dapat digunakan untuk mendukung upaya konservasi

Dengan memanfaatkan teknologi wireless data collection, para peneliti dan konservasionis dapat memonitor dan melacak pergerakan satwa liar, migrasi, dan aktivitas mereka dalam skala yang lebih luas, memberikan wawasan yang lebih baik tentang kehidupan dan pola perilaku spesies yang berbeda.

Dengan memadukan teknologi wireless data collection dengan teknik analisis data dan kecerdasan buatan (AI), kita dapat mengidentifikasi pola dan tren yang dapat memberikan petunjuk berharga dalam upaya konservasi dan pemulihan keanekaragaman hayati

SISTEM KELAUTAN TERPADU

Sistem kelautan terpadu merupakan platform yang memfasilitasi pengumpulan, pengolahan, dan distribusi informasi terkait pelelangan ikan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam industri perikanan.

Sistem kelautan terpadu memungkinkan nelayan, pedagang, dan pembeli untuk mendapatkan akses real-time terhadap informasi tentang ikan yang dilelang, termasuk jenis ikan, ukuran, kualitas, dan harga penawaran.

Selain itu, Sistem kelautan terpadu juga memiliki fungsi lain seperti Penyedia Informasi persediaan hasil perikanan, informasi keselamatan, tempat pelelangan ikan display/monito.

HIOTO

VidyaNusa

SET URL UTAMA PPTIK - ITB

QR Mobile
Kawal Desa

QR Mobile
Kawal Petani

QR Mobile
Kawal Stunting

QR Mobile
Semut Warga

QR Mobile
Semut Jabar

QR Mobile
Ambulance Bllts

QR Mobile
Hloto

QR Mobile
Auto Water

QR Mobile
Gas Load

QR Mobile
Smart Parking

QR Mobile
Smart PJU

QR Mobile
Absen RFID

QR Mobile
Absen Selfi

QR Website
Vidyanusa

QR Website
Intelligent Activity

QR Mobile
Monitoring Jalan

QR Website
Semut Kompas

WWW.PPTIK.ID

FORUM.PPTIK.ID

PKLLMS.LSKK.CO.ID

2023

Membangun reputasi
riset berkelas dunia

Gedung PAU Lantai 4 PPTIK ITB, Jl. Ganesa No.10, Lb. Siliwangi,
Kecamatan Coblong Kota Bandung, Jawa Barat 40132

<https://pptik.itb.ac.id>